

JINOYAT HUQUQIDA SUDLANGANLIK TUSHUNCHASI

Nabiyev Muhridin Baxtiyor o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti Huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoyat qonunchiligida sudlanganlik tushunchasi, sudlanganlikning huquqiy ahamiyati, shaxs sudlanganlik holatining kelib chiqish asoslari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat, jazo, sudlanganlik, shartli hukm, sinov muddati.

THE CONCEPT OF CONVICTION IN CRIMINAL LAW

Annotation: this article describes the concept of conviction in criminal law, the legal significance of conviction, the basis for the origin of the state of a person's conviction.

Keywords: Crime, Punishment, conviction, suspended sentence, probation.

Sudlanganlik jinoyat huquqining muhim institutlaridan biri bo'lib, shaxsning sodir etgan jinoyati uchun jinoiy jazoga hukm etilganlikdan kelib chiqadigan huquqiy xolatdir. Sudlanganlik shaxsning huquqiy xolati bo'lib, shaxs sodir kilgan jinoyati uchun muayyan turdagi jazoga hukm qilinganidan keyin kelib chiqadigan, (jinoiy jazoga umuman hukm qilinmagan shaxslarga xos bo'lmagan) maxsus huquqiy xolat hisoblanadi.

Sudlanganlikning maxsus huquqiy xolat ekanligi shundaki, jinoyati uchun muayyan turdagi jazoga hukm qilingan shaxs, jazoni o'tash vaqtida o'sha jazo turini o'tash bilan bog'liq bo'lgan huquqiy cheklashlar shaxsga nisbatan majburiy ravishda tadbiq qilinadi. Bundan tashqari, shaxs jazoni o'tab bo'lganidan keyin ham sudlanganlikning oqibatlari vujudga kelib, bu oqibatlarni umumiy va jinoyat-huquqiy oqibatlarga bo'lish mumkin.

Sudlanganlikning jinoyat-huquqiy oqibatlari, faqat shaxs yangi jinoyat sodir qilsagina paydo bo'ladi. Agar shaxs biron-bir yangi jinoyat sodir qilmasa, jinoyat-huquqiy oqibatlari umuman vujudga kelmaydi. Ammo bunday huquqiy oqibatlarning kelib chiqish muddatlari qonun bilan chegaralangan bo'lib. Jinoyat kodeksining 78-moddasida nazarda tutilgan muddatlar ketganidan keyin, sudlanganlikning jinoyat-oqibatlari paydo bo'lmaydi va shu muddatlar o'tib ketganidan keyin shaxs yangi jinoyat qilsa, birinchi marta jinoyat sodir etilgan deb umumiy asoslarga muvofiq jinoiy javobgar qilinadi.

Sudlanganlik muddatining o'tib ketganligi yoki sudlanganlikning olib tashlanishi munosabati bilan uning barcha huquqiy oqibatlari bekor bo'ladi.

Jazoni o‘tagan, ammo qonunning o‘zgarishi bilan bunday qilmish jinoyat, deb hisoblanmaydigan taqdirda, shuningdek, sodir qilingan jinoyat uchun tayinlangan jazoni o‘tab bo‘lishi bilan sudlanganlik holatining tugallanishi belgilangan bo‘lsa, shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi.

Sudlanganlikning umumiy oqibatlari yuzasidan qonunlarda biron-bir muddat belgilangan emas. Sudlanganlikning umumiy oqibatlari shundan iboratki, shaxs ayrim rasmiy xujjatlarni to‘ldirish vaqtida o‘zining oldin sudlanganligi haqida albatta qayd qilishi kerak. Bundan tashqari, bunday shaxslar davlatning ayrim xizmat turlariga ishga qabul qilinmasligi mumkin (masalan, advokatlik faoliyatini amalga oshirishni cheklash).

Ma’lumki, shaxs jinoyat sodir qilishi bilan u va davlat o‘rtasida jinoyat-huquqiy munosabatlar paydo bo‘ladi. Bu jinoyat-huquqiy munosabatlar shundan iboratki, jinoyat sodir qilgan shaxsda sodir qilgan jinoyati uchun qonun asosida davlat oldida javobgar bo‘lish, davlatda esa o‘sha shaxsni javobgar qilish majburiyati vujudga keladi. Bunday majburiyat sodir etilgan jinoyat yuzasidan surishtiruv ishlari va tergov ishlari olib borish, ishni sudda ko‘rib jinoiy jazo tayinlash, jazoni ijro etish va jazoning ijro etilishini nazorat qilishdan iboratdir. Shaxs jazoni o‘tab bo‘lishi bilan jinoyat huquqiy munosabatlar tamom bo‘lmasdan, Jinoyat kodeksining 78-moddasida nazarda tutilgan muddatlar mobaynida ham huquqiy oqibatlar mavjud bo‘lib, shu muddat ichida shaxs yangi jinoyat sodir qilsa, jinoyat huquqida nazarda tutilgan bir qator huquqiy oqibatlar kelib chiqadi.

Jinoyat kodeksining 77-moddasiga ko‘ra, shaxsni sudlangan deb topishning boshlang‘ich hukm kuchga kirgandan keyingi vaqt, deb belgilaydi. Jinoyat-protsessual qonunga muvofiq, hukm uning apellyasiya shikoyati berish va protest bildirish muddati o‘tishi bilan qonuniy kuchga kiradi. Apellyasiya shikoyati berilgan yoki protest bildirilgan taqdirda hukm, agar u bekor qilinmagan bo‘lsa, ishni yuqori sud ko‘rib chiqqan kuni qonuniy kuchga kiradi. Shunday qilib, shaxs jazoni o‘tab bo‘lgandan keyingina emas, uning ijro etilishi vaqtida ham sudlangan hisoblanadi, bu narsa sud tomonidan inobatga olinishi kerak.

Qonunga ko‘ra, jazodan ozod qilingan shaxs sudlangan, deb e’tirof etilmaydi. Bunday paytda jazo tayinlanmasdan qabul qilingan ayblov hukmi, shuningdek, kuchga kirgan amnistiya akti bilan jazodan ozod qilingan yoki javobgarlikka tortish muddati o‘tishi sharoitida shaxs sudlanmagan deb tan olinishi kerak. Shaxs, shartli hukm qilinishi munosabati bilan jazodan ozod qilinganda yoki jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinganda sinov muddati davomida sudlangan, deb e’tirof etiladi. Hatto jazo bilan birga tarbiyaviy xarakterdagi majburlov choralari tayinlanganda ham shaxsni jazodan ozod qilish shaxsni sudlanganligini keltirib chiqarmaydi. Albatta, shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod qilinganda, shuningdek, unga tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llanilganda u sudlangan, deb tan olinishi

mumkin emas. Sudlanganlikning jinoiy-huquqiy ahamiyati shaxsning oldingi jinoyat uchun sudlanganlik muddati o'tmasdan yoki qonunda belgilangan tartibda olib tashlanmasdan yangi jinoyat sodir etganidagina vujudga keladi. Sudlanganlikning umumiy huquqiy oqibatlari kabi jinoiy-huquqiy oqibatlari ham jinoiy jazo samaradorligini oshirish va mahkumni tarbiyalashga qaratilgan choralarni mustahkamlash, shuningdek, avval sudlangan shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga qaratilgandir.

Sudlanganlikning jinoiy-huquqiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

-shaxsda sudlanganlik holatining mavjudligi xavfli va o'ta xavfli retsivist, deb topilishiga ta'sir etadi (Jinoyat kodeksining 34-moddasi);

-sudlanganlik shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod qilishga to'sqinlik qiladi (Jinoyat kodeksining 140-moddasi);

-sudlanganlik qilmishni kvalifikatsiya qilishga ta'sir ko'rsatadi;

-sudlanganlik jazo tayinlashda og'irlashtiruvchi holat sifatida e'tirof etiladi;

- sudlanganlik ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashda jazoni ijro etish muassasasi turini aniqlashga ta'sir qiladi (Jinoyat kodeksining 50-moddasi);

-alohida tartibda jazo tayinlanishiga sabab bo'ladi.

Sudlanganlikning jinoiy-huquqiy ahamiyati shaxs yangi jinoyat sodir etganda vujudga keladi. Boshqacha aytganda, shaxsning sudlanganligi sud tomonidan, u sudlangan, deb topilgan davrda, ya'ni hukm qonuniy kuchga kirgan vaqtdan uning tugatilishi yoki olib tashlangungacha bo'lgan davrdan keyin jinoyat sodir etgan hollarda hisobga olinadi. Sudlanganlik boshlanguniga qadar yoki u tugagandan keyin jinoyat sodir etish hech qanday jinoiy-huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi.

Sudlanganlik holati tugallanganda, shaxs sudlanmagan, deb hisoblanadi. Sudlanganlik holati tugallanishi bilan uning barcha huquqiy oqibatlari bekor bo'ladi va shaxs yangi jinoyat sodir etgan taqdirda, uning jinoiy javobgarligini og'irlashtiruvchi holat, deb hisoblanmaydi.

Jinoyat kodeksining 77-moddasi, beshinchi qismi jazoni o'tagan, ammo qonunning o'zgarishi bilan bunday qilmish jinoyat, deb hisoblanmay qolgan taqdirda, shuningdek, sodir qilingan jinoyat uchun tayinlangan jazoni o'tab bo'linishi bilan sudlanganlik holatining tugallanishi belgilangan bo'lsa, shaxs sudlanmagan, deb hisoblanishini belgilaydi.

Sudlanganlik kishilar huquqini cheklash bilan bog'liq bo'lgan institut bo'lganligi tufayli xar doim va barcha davlatlarda sudlanganlar miqdorining kam bo'lishidan va bunday shaxslarni imkoni boricha kamaytirishdan manfaatdordir. Shu jumladan, O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishganidan keyin jamiyatda sudlanganlarning miqdorini kamaytirish yo'lida katta ishlar amalga oshirildi. Bu masalada sud-xuquq tizimini liberallashtirish xal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi.

Jamiyatda sudlanganlarning umumiy mikdorini kamaytirishning bosh asosi jinoyatchilikning oldini olishdir.

Jamiyatda sudlanganlarning mikdori eng avvalo sodir etilgan jinoyatlarning mikdori va o‘sha jinoyatlarni sodir etishda ayblanayotgan shaxslarning mikdori bilan, shuningdek sodir etilgan jinoyatlarda og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlarning mikdori bilan bevosita bog‘likdir. Chunki og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlarning sudlanganlik muddati ancha uzoq muddatli bo‘lib, og‘ir jinoyatlarning sudlanganlik muddati etti yil belgilangan bo‘lsa, o‘ta og‘ir jinoyatlarning sudlanganlik muddati o‘n yil, o‘ta xavfli retsividistlar va o‘n besh yil va undan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tab chiqqanlarning sudlanganlik muddati belgilanmaganligi tufayli og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlarda kamayish yuz bermasa, yildan yilga sudlangan shaxslarning miqdori oshib boraveradi. Shunga ko‘ra, jamiyatda sudlangan shaxslarning mikdorini kamaytirib borish uchun og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlarning oldini olish hamda retsividiv jinoyatchilikni oddini olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda unga qarshi kurash olib borishdan iboratdir.

Retsividiv jinoyatchilikni o‘rgangan olimlarning deyarli barchasi, shaxs dastlabki jinoyat uchun jazoni o‘tab chiqqanidan boshlab olti oy o‘tmasdan, bir yil o‘tmasdan, ikki yil o‘tmasdan va uch yil o‘tmasdan yoki uch yil o‘tib ketganidan keyin qasddan yangi jinoyat sodir qilganlarni o‘rganib, tegishli xulosalar qilganlar. Agar shaxs jazoni o‘tab chiqqan vaqtdan boshlab ko‘p vaqt o‘tmasdan yangi qasddan jinoyat sodir qilsa, hukm bo‘yicha jazoni o‘tashdan oldingi jinoiy faoliyatidan voz kechmagan hisoblanishini ta’kidlaydilar. Ko‘pchilik retsividiv jinoyat sodir qilganlar dastlabki jinoyati uchun jazoni o‘tab chiqqanidan keyin uch yil o‘tmasdan qasddan jinoyat sodir qilgan shaxslardir.

Shunday qilib, jinoyat qonunida sudlanganlikning ijtimoiy ahamiyati shundaki, shaxs sodir qilgan jinoyati uchun tayinlangan jazoni o‘tab chiqqanidan keyin, uni yana jinoyat yo‘liga o‘tib qolishining oldini olish maqsadida kuzatib turish, jazoni o‘tash vaqtida jazoning maqsadiga to‘la erishilmagan bo‘lsa, ularning ustidan ma’muriy nazorat o‘rnatish orqali jazoning maksadiga erishishni jazoni o‘tab bo‘lganidan keyin davom ettirish uchun zarur bo‘lgan jinoyat-huquqiy institutdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. T., 2023. 31-32-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. T., 2023. 231-232-b.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonuni. 27.12.1996. 1-b.
4. www.lex.uz.